

O'zbekistonda mahalliy boshqaruv va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish institutlarini demokratlashtirish

Пулатов Хасанжон Иброхим угли

Сергели тумани иио фмб тергов булими катта суриштирувчиси капитан

Annotatsiya: Maqolada “Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari” tamoyilini bosqichma-bosqich va izchil hayotga tatbiq etish asosida fuqarolik jamiyati, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish instituti – insultni shakllantirish va rivojlantirish borasidagi O'zbekiston tajribasi bayon etilgan. Mahalla O'zbekistonda demokratiyani barpo etish, o'z faoliyati bilan fuqarolarning davlat boshqaruvida bevosita ishtirok etish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning eng muhim vazifalarini hal etish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlashning muhim asoslaridan biridir.

Kalit so'zlar: o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning xususiyatlari, mahalla, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining roli, ta'lim, yosh avlod.

Fuqarolar yig'ini tashkilotlarining belgilari aholi punkti kabi umumiy tur kasb etadi. Dastlab odamlar bir-birining faoliyati qobiliyatlarini qo'shnichilik aloqalar orqali foydalanish uchun birga joylashadi, yakka holda zarur bo'lmaydigan umumiy maqsadga amal qiladi (ko'chaning joylashuvini, uying shakli va hajmini, ixtisoslashuv tarkibi va boshqalarni nazarda tutgan holda). Urbanizatsiya rivojlanib borgan sari yaxlitlik faktori o'sib boradi va o'ziga xos xususiyatlarini yo'qotadi hamda alohida ajralib chiqa boshlaydi. Shubhasiz, bu barcha tashkiliy shakllar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'ladi va o'zaro kesi-shadi. Umumiy maqsadlarni amalga oshirishga qaratil-gan jamoaviy harakatlarni tashkil qilish uchun odamlar ierarxik tuzilishdan qochib qutulmaydi. Birinchi-dan, ijtimoiy ierarxiya - bu "quyi" darajalar "yuqori" darajalar tomonidan boshqariladigan ijtimoiy tizim-larni (davlat, tashkilot, aholi punkti, oila) qurishning universal shaklidir. Daraja qancha «yuqori» bo'lgan sari, uning ijtimoiy tarkibi ham torayib, ierarxik tuzilish piramida shakl hosil qiladi.

Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi chuqur, dina-mik, tizimli o'zgarishlar bilan ajralib turadi. Davlat, siy-osiy va iqtisodiy shakllar o'zgarimoqda, yangi ijtimoiy va ishlab chiqarish texnologiyalari joriy etilmoqda. Ushbu jarayonlarning barchasi murakkab uyushgan ijtimoiy tizimlarda menejmentning ahamiyatini sezilarli darajada oshiradi. Dunyo ishchi kuchi va yalpi ish-chi kuchi tarkibida jiddiy o'zgarishlarga duch keldi. Endi menejerlar kam ma'lumotli itoatkor ijrochilar bilan emas, balki asosan mutaxassislar bilan duch kelishmoqda. Texnologik tuzilishga ko'ra, zamonaviy ishlab chiqarish malakali kasbiy ishlardan keng foydalanishni o'z ichiga oladi, shuning uchun zamonaviy menejerlar boshqaruv qarorlarini amalga oshirishga baho berishga va ijodiy ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan xodimlarni jalb qilishadi. Ishchilarning tarkibi ham o'zgargan: agar ilgari dehqonlar, ishchilar va xizmat ko'rsatuvchi xizmatchilar ustunlik qilsalar, zamonaviy iqtisodiyotda

"menejerlar va mutaxassislar" asosiy professional guruhlarga aylanadi, qarama-qarshiliklar deyarli har qanday tashkilotning dinamikasini belgilaydi. Shaxsning rivojlanishi, uning ijtimoiylashuvi va fuqarolik kamolotiga erishuviga ham jamiyatdagi tarbiyaviy ishlar xizmat qiladi. Bu erda jiddiy ta'lim im-koniyatlariga ega bo'lgan mahallaning o'rni juda katta. Mahalla o'zini o'zi boshqarish tamoyillari asosida yashaydi, uning hayoti asosan tarixan shakllangan urf-odatlar va an'analar bilan tartibga solinadi.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng, mahalla maqomi sezilarli darajada oshdi. Unga muhim qo'shim-cha vazifalar berilgan. Tarbiyaviy ishlarga, ayniqsa, yosh avlodga ko'proq e'tibor qaratildi. Mahalla qo'mitalari va faollarining sa'y-harakatlari bilan aniq yo'naltirilgan ta'limiy yo'naltirilgan turli xil tadbirlar o'tkazildi. «Mahalla tizimi jamiyatimizning eng muhim va tayanch bo'g'ini hisoblanadi. Oxirgi uch yilda uni rivojlantirish borasida qator amaliy ishlar amalga oshirildi. Xususan, mahalla institutiga oid 38 ta qonun va me'yoriy hujjatlar qabul qilindi, 50 dan ortig'i takomil-lashtirildi. Jamiyat hayotida jonbozlik ko'rsatgan soha xodimlari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Fuqarolar yig'inlari raislari va mas'ul kotiblarining oy-lik ish haqi o'tgan yilning o'zida 1,5 barobarga oshirildi. So'nggi uch yilda 624 ta mahalla idorasi yangidan qurildi, 2 ming 265 tasi rekonstruktsiya qilindi va ta'mirlandi. 102 ta tuman va shahar markazida "Mahalla markazi" majmualari barpo etildi. Har bir fuqarolar yig'inida "Keksalar maslahati" guruhlari, 4 mingdan ziyod mahalla binolarida kutubxonalar tashkil qilindi. Mahalla faollarining mas'ul tashkilotlar va profilaktika inspektorlari bilan hamkorligida oxirgi uch yilda 87 mingga yaqin kam ta'minlangan oila ehtiyojmandlik darajasidan chiqarildi». "Kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyat sari" tamoyilini bosqichma-bosqich va izchil amalga oshirishga asoslangan fuqarolik jamiyatini shakllantirish, rivojlantirish, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish instituti - mahallaning O'zbekiston tajribasi katta qiziqish uyg'otadi va undan demokratiya yo'lidan borayotgan mamlakatlarda samarali foydalanish mum-kin. Mahalla O'zbekistonda demokratiyani barpo etish-ning muhim asoslaridan biri bo'lib, uning faoliyati fuqarolarning davlat boshqaruvida bevosita ishtirok et-ish, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim vazifalarini hal etish bo'yicha konstitutsiya-viy huquqini ta'minlaydi. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasida fuqarolik institutlari bugungi kunda demokratik qadriyatlar, huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim omiliga aylanmoqda. Fuqarolik institutlari fuqarolarga o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy madaniyatni oshirish, jamiyatda manfaatlar muvozanatini saqlashga sharoit yaratadi. I.Karimov ta'kidlaganidek: "Hayotimizning shunday bir alohida qismi borki, uni biron bir qonun yoki rasmiy hujjat bilan belgilab bo'lmaydi. Bu odamlarning ma'naviyati, mafkuraviy ongi va tafakkuri bilan bevosita bog'liqdir. Xususan, odamlarning o'zaro munosabatlari, ularning oilasi, qo'shnisi, oilaviy munosabatlari - bularning barchasi o'ziga xos va sirli dunyo, juda ehtiyotkorlik va nozik yondashuvni talab qiladi. Bunday munosabatlarni rasmiy buyruqlar, qonunlar va farmonlar bilan belgilab bo'lmaydi. Sharqda islom falsafasida mahallalarda - odamlarda, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni saqlashda mehri-bonlik va rahmdillik naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rish mumkin» .

Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab ma-halla institutini tiklash ishlari faollashdi. Uning dastlabki namoyon bo'lishi mamlakatning Bosh qomusi - O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bo'ldi. Konstitutsiyaning 105-moddasida "Shaharcha, qishloq va ovullarda, shuningdek ular tarkibidagi mahallalarda hamda shaharlardagi mahallalarda fuqarolarning yig'inlari o'zini o'zi boshqarish organlari bo'lib, ular ikki yarim yil muddatga raisni va uning maslahatchilarini saylaydi. O'zini o'zi boshqarish organlarini saylash tartibi, faoliyatini tashkil etish hamda vakolat doirasi qonun bilan belgilanadi" deyilgan. Ushbu qoida mahallaning huquqiy asoslarini yanada rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda mahalla tinchlik va barqarorlikni saqlash, xalqimizning eng yaxshi fazilatlarini - yaxshi qo'shnichilik va o'zaro yordam, insonparvarlik va rahmdillik an'analarini tiklash va rivojlantirish bo'yicha aholi bilan faol ish olib bormoqda. U aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manzilli qo'llab-quvvatlash, xususiy tadbirkorlik va oilaviy biznesni rivojlantirish uchun haqiqiy markazga aylandi.

Har yili yosh oilalarning to'ylariga yordam berib, uy-joy sharoitlarini yaxshilaydi. Kam ta'minlangan oilalarning bolalari uchun bolalar oromgohlarida bepul dam olishiga imkoniyat yaratadi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning bolalari hamda iqtidorli maktab o'quvchilari uchun respublikaning turli shaharlariga ek-skursiyalar uyushtirib kelmoqdalar. Fuqarolar yig'inlari hududlarida mingdan ortiq yangi maishiy xizmat ko'r-satish markazlari ochilib, ularda birnecha o'n minglab qo'shimcha ish o'rinlari yaratilib kelinmoqda. Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish borasida doimiy ishlar olib borilmoqda. Mahalliy aholi uchun o'yin maydonchalari va dam olish maskanlari qurilishi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu jarayonda muntazam hasharlar o'tkazishda tashabbus ko'rsa-tadigan fuqarolarning o'zlari katta rol o'ynaydi. Bu qudratli ma'naviy va birlashtiruvchi kuch bo'lib xizmat qiladigan xalqimizning ajoyib urf-odatlaridan biridir. Xayrli ishlarning natijalari bugun yaqqol ko'rinib turi-bdi. Darhaqiqat, o'zbekistonliklarning sa'y-harakatlari bilan mahallalarda ko'plab mevali va manzarali darax-tlar va gullar ekilib, o'sib, fuqarolar yig'inlari obodonlashtirilgan ekologik zonaga aylantirildi.

Shunday qilib, mahalla fuqarolik jamiyatining yangi tipidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish or-gani sifatida uning fazilatlarini jonlantirish va tiklash imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalla siyosiy tizimning emas, balki fuqarolik o'zini o'zi boshqarishning instituti emasligi, siyosiy tizimda ishtirok etmasligi, balki u bilan o'zaro munosabatda bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, № 9/1, 2012
2. Abdukamol Rahmonov. "Yuksak huquqiy madaniyat- demokratik jamiyat poydevori". // Huquqshunos, 2019, №1. 8-9-b 415

3. Diyorova SHaxloxon. “Pedagogika oily o’quv yurtlari talabalarining huquqiy madaniyatini rivojlantirish omillari tog'risida” // Pedagogika,2019, №2 134-b.